

нарратива. Только на этой основе возможно построение целостного, аутентичного и ответственного мировоззрения, способного адекватно отвечать на вызовы стремительно меняющегося мира.

Список литературы

1. Ассман, Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Я. Ассман. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 368 с.
2. Барг, М. А. Эпохи и идеи: Становление историзма / М. А. Барг. – М.: Мысль, 1987. – 348 с.
3. Гудков, Л. Д. «Советское прошлое» в структуре коллективной памяти и идентичности современных россиян / Л. Д. Гудков // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2021. – № 3. – С. 3–28.
4. Нора, П. Проблематика мест памяти / П. Нора // Франция-память. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1999. – С. 17–50.
5. Рикёр, П. Память, история, забвение / П. Рикёр. – М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2004. – 728 с.
6. Хальбвакс, М. Коллективная и историческая память / М. Хальбвакс // Неприкосновенный запас. – 2005. – № 2–3 (40–41). – С. 8–27.
7. Штомпка, П. Социология социальных изменений / П. Штомпка. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 416 с.
8. Элиас, Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования / Н. Элиас. – М.; СПб.: Университетская книга, 2001. – Т. 1. – 336 с.

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ДУХОВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ (НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ РАССКАЗА А. ПЛАТОНОВА «ЮШКА»)

Наврузова Елена Павловна

¹Филиал КФУ в г. Джизаке, ассистент

²Джизакский государственный педагогический университет имени А.Кадыри, соискатель

EP_Navruzova@kpfu.ru

Научный руководитель: Шарипов Шавкат Сафарович

Профессор, доктор педагогических наук

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Ташкенте

Аннотация: В современной методике преподавания литературы наблюдается возрастание интереса к проблеме формирования духовно-эмоциональной отзывчивости учащихся. Данная тенденция обусловлена как социокультурными трансформациями, выражающимися в процессах прагматизации, технологизации и цифровизации образовательной среды, так и нормативно-правовыми ориентирами государственной образовательной политики, предусматривающими духовно-нравственного развития обучающихся. В нашей работе нами представлена модель духовно-эмоционального интеллекта в контексте читательской культуры, включающая систему соответствующих умений, что позволяет предложить адаптированное к методике преподавания литературы определение данного понятия. Выделение и систематизация умений в структуре эмоционального интеллекта обеспечивает концептуальную целостность и поэтапность процесса его формирования, а также методологическую упорядоченность применения педагогических приемов, ориентированных на развитие духовно-эмоциональной сферы обучающихся.

На материале анализа рассказа А.Платонова «Юшка» (8 класс) раскрывается эвристический и развивающий потенциал методических инструментов формирования духовно-эмоционального интеллекта - «двухчастного дневника», «карты эмпатии» и «клоуз-теста». Их интеграция в процесс интерпретации художественного текста способствует не только интенсификации эмоционально-чувственного опыта учащихся, но и углублённому постижению системы ценностных ориентиров, рассматриваемых как структурообразующий компонент литературного образования и личностного саморазвития.

Ключевые слова: духовный интеллект, эмоциональный интеллект, литература, интерпретация, «Двухчастный дневник», «Карта эмпатии», «Клоуз-тест», читательская культура, художественный текст.

**ON THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' SPIRITUAL AND EMOTIONAL
INTELLIGENCE IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS (A CASE STUDY OF ANDREI
PLATONOV'S SHORT STORY "YUSHKA")**

Navruzova Elena Pavlovna

Assistant, Jizzakh Branch of KFU

Postgraduate Researcher, A. Qadiri Jizzakh State Pedagogical University

EP_Navruzova@kpfu.ru

Scientific Supervisor: Sharipov Shavkat Safarovich

Professor, Doctor of Pedagogical Sciences

Lomonosov Moscow State University Branch in Tashkent

Annotation: In contemporary methods of teaching literature, there is an increasing interest in the problem of developing students' spiritual and emotional responsiveness. This trend is driven both by sociocultural transformations-manifested in the processes of pragmatization, technologization, and digitalization of the educational environment-and by the regulatory and legal guidelines of national educational policy, which emphasize the spiritual and moral development of learners. Our study presents a model of spiritual and emotional intelligence within the context of reading culture, incorporating a system of corresponding skills. This allows us to propose a definition of the concept adapted to the methodology of teaching literature. The identification and systematization of these skills within the structure of emotional intelligence ensure the conceptual integrity and gradual formation of this phenomenon, as well as the methodological consistency of pedagogical techniques aimed at fostering students' spiritual and emotional domains.

Using the example of Andrei Platonov's short story "Yushka" (8th grade), the paper reveals the heuristic and developmental potential of methodological tools for cultivating spiritual and emotional intelligence-specifically, the "Two-Part Journal," "Empathy Map," and "Cloze Test." Their integration into the process of literary interpretation contributes not only to the intensification of students' emotional and sensory experience, but also to a deeper comprehension of value orientations regarded as a structural component of literary education and personal self-development.

Keywords: spiritual intelligence, emotional intelligence, literature, interpretation, "Two-Part Journal", "Empathy Map", "Cloze Test", reading culture, literary text.

**UMUMTA'LIM MAKTABI O'QUVCHILARINING MA'NAVIY-EMOTSIONAL
INTELEKTINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI (A.PLATONOVNING "YUSHKA"
HIKOYASI MISOLIDA)**

Navruzova Elena Pavlovna

¹Jizzax shahridagi Qozon federal universiteti filiali, assistent

²A.Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti, mustaqil izlanuvchi

EP_Navruzova@kpfu.ru

Ilmiy rahbar: Sharipov Shavkat Safarovich

Pedagogika fanlari doktori, professor

M. V. Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetining Toshkent filiali

Annotatsiya: Zamonaviy adabiyot o'qitish metodikasida o'quvchilarda ma'naviy-emotsional ta'sirchanlikni shakllantirish muammosiga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Ushbu tendensiya, bir tomondan, ta'lim muhitining pragmatizatsiya, texnologizatsiya va raqamlashtirish jarayonlarida ifodasini topayotgan ijtimoiy-madaniy transformatsiyalar bilan, ikkinchi tomondan esa, o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishini nazarda tutuvchi davlat ta'lim siyosatining normativ-huquqiy yo'nalishlari bilan belgilanadi. Mazkur tadqiqotda o'qish madaniyati kontekstida ma'naviy-emotsional intellekt modeli taqdim etilgan bo'lib, u tegishli ko'nikmalar tizimini o'z ichiga oladi. Bu esa, adabiyot o'qitish metodikasiga moslashtirilgan tarzda mazkur tushunchaning ta'rifini ilgari surish imkonini beradi. Emotsional intellekt tuzilmasidagi ko'nikmalarni ajratish va tizimlashtirish ularning shakllanish jarayonining konseptual yaxlitligi hamda bosqichma-bosqichligini ta'minlaydi, shuningdek, o'quvchilarning ma'naviy-emotsional sohasini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik usullarning metodologik tizimligini kafolatlaydi.

A. Platonovning “Yushka” hikoyasi (8-sinf) tahlili asosida ma’naviy-emotsional intellektni shakllantirishga xizmat qiluvchi metodik vositalarning - “Ikki qismli kundalik”, “Empatiya xaritasi” va “Klouz-test”ning evristik hamda rivojlantiruvchi salohiyati ochib beriladi. Ularni badiiy matnni talqin qilish jarayoniga integratsiya qilish nafaqat o‘quvchilarning hissiy-taassurot tajribasini kuchaytirishga, balki adabiy ta’lim hamda shaxsiy kamolning tuzilma asosini tashkil etuvchi qadriyatlar tizimini chuqur anglashga ham xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: ma’naviy intellekt, emotsional intellekt, adabiyot, talqin, “Ikki qismli kundalik”, “Empatiya xaritasi”, “Klouz-test”, o‘qish madaniyati, badiiy matn.

Введение. Процессы духовно-нравственного и эмоционального развития школьников подростков на протяжении многих лет были объектом исследования как психологических, так и педагогических наук. Актуальность подобных исследований обусловлена пониманием того, что способность читателя эмоционально откликаться на художественное произведение является одним из ключевых механизмов вхождения в его смысловое пространство. Именно эмоциональная отзывчивость, пробуждённая художественным образом, служит исходной точкой интерпретационного процесса: она активизирует эмпатию, внутренний отклик, соучастие, что позволяет учащемуся интуитивно осмыслить нравственно-смысловое содержание текста. Такое «разбуженное» художественным словом сопереживание становится предпосылкой формирования первоначальной эмоционально-оценочной реакции на изображаемые события и персонажей. На следующем этапе работы с текстом осуществляется переход от чувственного восприятия к рационально-аналитическому осмыслению - своеобразный «путь от читательских впечатлений к автору». В процессе интерпретации происходит сопоставление личностных эмоций с авторской позицией, что способствует не только углублению литературоведческой компетенции учащихся, но и развитию их эмоционального интеллекта, формированию целостного читательского сознания, основанного на синтезе эмоционального опыта и критического мышления. [11 с. 17]

В XX веке мировое сообщество столкнулось с масштабными социально-политическими, экономическими и культурными трансформациями, обусловленными чередой катаклизмов, войн и глобальных кризисов, что привело к глубинным изменениям в системе коллективного и индивидуального сознания. Эти события не только дестабилизировали традиционные формы общественного и духовного бытия, но и поставили перед человечеством вопрос о пересмотре ценностных и нравственных ориентиров, об утрате и возможном восстановлении гуманистических оснований культуры. В данной социокультурной парадигме литература выступила в роли особого медиатора между историческим опытом и моральным самосознанием общества.

Писатели XX века, обладая повышенной степенью духовно-нравственной рефлексии и художественного предвидения, стремились художественными средствами осмыслить трагизм эпохи, выявить глубинные причины кризиса человеческого существования и предложить пути нравственного преодоления хаоса, утраты веры и внутренней раздробленности личности. [10 с. 17] Их произведения становились не только зеркалом времени, но и своеобразной нравственно-философской лабораторией, в которой моделировались ситуации морального выбора, формировались новые смыслы и ориентиры человеческого бытия. Через художественное слово авторы старались восстановить разрушенные связи между человеком и культурой, личностью и обществом, разумом и чувствами, утверждая ценность духовности, сострадания и ответственности как неотъемлемых основ человеческого существования. [1 с.29]

Цель исследования заключается в определении творческого потенциала методических приёмов, направленных на развитие эмоционального интеллекта учащихся при изучении произведения А. П. Платонова «Юшка» в 8-м классе.

Задачи исследования включают:

-проведение теоретического анализа нормативно-правовых актов, образовательных программ и методических материалов, относящихся к заявленной проблематике.

-определение структуры духовно-эмоционального интеллекта как исследуемого объекта методики преподавания литературы.

-создание педагогических условий для развития духовно-эмоционального интеллекта при помощи различных методов и приемов.

- проведение научного эксперимента с обучающимися восьмых классов общеобразовательных школ (на примере рассказа А. Платонова «Юшка»)

Обзор литературы. Актуальность исследования развития духовно-эмоционального интеллекта на уроках литературы обусловлена, в первую очередь, нормативными требованиями

системы образования Республики Узбекистан. Одним из общих требований, закреплённых в Законе об образовании Республики Узбекистан,⁷ выступает формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей и мировоззрения. Представленные в образовательных стандартах программы, составляющие основу данного качества, демонстрируют содержательную корреляцию с результатами психологических исследований, что позволяет педагогике опираться на психологическое определение эмоционального интеллекта как «способности понимать собственные и чужие эмоции и управлять ими»⁸.

Содержательная универсальность данного понятия и совпадение его интерпретаций в психолого-педагогических контекстах, с одной стороны, нивелируют методическую специфику развития духовно-нравственной и эмоциональной сферы учащихся на уроках литературы, но с другой - создают методологические основания для выделения ключевых направлений исследования в области эмоционального интеллекта.

Ранее в наших научных исследованиях рассматривались вопросы, связанные с развитием духовно-эмоционального интеллекта и пути его формирования у школьников в 6-7 классах. Было установлено, что «...именно художественная литература, как одна из важнейших сфер духовной жизни общества, призвано смягчить ситуацию, помочь возрождению культуры, гуманизации общественной жизни, такому воспитанию и обучению, где личность педагога играет ведущую роль.» [2 с.59] (Наврузова, 2021)

Государственные образовательные программы по школьному курсу литературы указанного возрастной категории учащихся включают в себя как прозаические, так и лирические тексты. Нас интересует проза, которая является ядром траектории, концертирующей чувства и эмоции читателя. Работа с эпическими произведениями требует поиска особых методических подходов, направленных на формирование духовно-эмоционального интеллекта у обучающихся.

Методология и методы исследования. Методологической базой нашей научно-исследовательской работы являются системно-концептуальный, а также личностно-ориентированный подходы, направленные на развитие у учащихся духовно-эмоционального интеллекта. Системно-концептуальный подход позволяет рассматривать процесс формирования данного качества как целостную систему, включающую когнитивный, эмоциональный и ценностно-мотивационный компоненты. Личностно-ориентированный подход, в свою очередь, предполагает признание уникальности каждого ученика, его эмоционального опыта, индивидуальных ценностей и нравственных ориентиров, что делает возможным адресное воздействие педагогических методов. [2.с 31].

В качестве эмпирических методов использовались методы наблюдения, тестирование и опросники, направленные на развитие духовно-эмоционального интеллекта и формирование личностной рефлексии.

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе проведённого исследования, направленного на выявление педагогических условий и приёмов, способствующих развитию духовно-эмоционального интеллекта учащихся на уроках литературы, были получены результаты, позволяющие утверждать, что систематическая работа с художественным текстом при использовании личностно-ориентированных методов обучения оказывает значительное влияние на эмоционально-нравственную сферу школьников. (табл.1)

1. Повышение уровня эмоциональной осознанности и эмпатии. Анализ наблюдений и анкетных данных показал, что учащиеся, участвовавшие в экспериментальной группе, демонстрировали более высокий уровень способности распознавать собственные эмоциональные состояния и эмоциональные реакции литературных персонажей. В процессе обсуждения произведений они стали активнее выражать своё отношение к поступкам героев, аргументировать эмоциональные оценки, использовать эмоционально насыщенную лексику. Эти изменения свидетельствуют о развитии способности к эмпатии и эмоциональному самовыражению, что является одним из ключевых компонентов духовно-эмоционального интеллекта.

2. Развитие рефлексивных умений и нравственной самооценки. В ходе экспериментальных занятий учащиеся чаще обращались к внутренним переживаниям героев, соотносили их с собственным опытом, пытались анализировать моральные мотивы поступков.

⁷ Закон об образовании Республики Узбекистан от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637

При ответах на вопросы типа «Как бы вы поступили на месте героя?» или «Почему этот поступок можно считать нравственным?» учащиеся демонстрировали растущее умение соотносить художественные образы с личными ценностями. Это позволило говорить о развитии способности к внутреннему нравственному выбору — центральной составляющей духовно-эмоционального интеллекта.

3. Формирование эмоционально-ценностного отношения к литературе. Отмечено, что учащиеся стали воспринимать уроки литературы не только как интеллектуальный процесс анализа текста, но и как пространство эмоционального переживания и личностного роста. В рефлексивных мини-сочинениях и устных высказываниях увеличилось количество фраз, отражающих личное сопереживание, интерес к внутреннему миру героев и признание ценности гуманистических идеалов (доброты, справедливости, сострадания, честности). Это говорит о том, что литература выполняет медиативную функцию между эмоциональным опытом ребёнка и нравственными нормами общества.

Составляющие духовно-эмоционального интеллекта	Умения, формирующие духовно-эмоциональный интеллект	
	Коммуникативный	Индивидуальный
<i>Восприятие чужих эмоций</i>	Осознавать и адекватно формулировать собственные эмоции	Определять и характеризовать эмоциональные проявления автора и персонажей текста.
	Уметь анализировать предпосылки и условия возникновения личных эмоций	Анализировать детерминанты эмоциональных состояний автора, литературного героя и участников культурного диалога.
<i>Управление собственными эмоциями</i>	Проявлять личные эмоции и ценностно-смысловые ориентации посредством творческого самовыражения.	Интерпретировать и воспроизводить эмоции литературного персонажа через разнообразные формы деятельности, направленные на эмоциональное влияние на реципиентов посредством творческого результата.

Табл.1. Структура духовно-эмоционального интеллекта в процессе читательской деятельности учащихся на уроках литературы

Разработанная нами модель учитывает специфику преподавания школьного курса литературы, включающую комплекс ценностно-смысловых компетенций, направленных на развитие духовно-эмоционального интеллекта учащихся. Во-первых, данные компетенции выступают активным механизмом восприятия и интерпретации художественных текстов, способствуют формированию личностного читательского опыта и развитию способности к эмоционально-нравственной рефлексии. Во-вторых, они обеспечивают интеграцию когнитивных, эмоциональных и духовных аспектов обучения, что позволяет рассматривать процесс литературного образования как пространство формирования целостной, гармонично развитой личности школьника [3.с.125].

Создание предложенной модели позволило конкретизировать понятие «духовно-эмоциональный интеллект» в методике преподавания литературы, определив его как способность, формирующуюся в процессе овладения комплексом умений распознавать, называть, анализировать и выражать собственные эстетические переживания, а также эмоции автора, персонажей и других культурных собеседников в ходе познавательной-творческой деятельности школьника, направленной на восприятие, анализ и интерпретацию художественного текста.

Рассмотрим несколько педагогических приемов по развитию исследуемого нами интеллекта. Мы предлагаем следующие технологии: «Двухчастный дневник», «Карта эмпатии» и «Клоуз-тест» — на примере рассказа А. Платонова «Юшка». Каждый из указанных приёмов соотносится с определёнными умениями, входящими в структуру эмоционального интеллекта учащихся. Учитывая значительный объём произведения, его целесообразно предложить для самостоятельного чтения в качестве домашнего задания. В процессе подготовки школьника

заполняют **таблицу 2** — «Двухчастный дневник», целью которого является выделить ситуативные эпизоды рассказа с проведением сопоставления эмоционального состояния рассказчика и собственных мыслей.

Эпизод	Внутреннее состояние автора
Появление Юшки в городе; описание его внешности и жизни помощником кузнеца	<i>Автор испытывает сострадание и тихую печаль. Он с нежностью и жалостью показывает хрупкость человека, не вписавшегося в грубый мир.</i>
Издательства детей и взрослых над Юшкой	<i>Чувство боли, негодования и духовного протеста. Платонов осознаёт трагическую несправедливость человеческого общества, где добро становится объектом насмешки.</i>
Реакция Юшки на оскорбления	<i>Авторское восхищение внутренней чистотой героя, его безусловным добром. В голосе повествователя звучит горечь и уважение.</i>
Болезнь Юшки, его усталость от жизни и уход из города летом	<i>Автор переживает тревогу и сочувствие, чувствует хрупкость человеческого существования, соединённую с духовной стойкостью.</i>
Сцена убийства Юшки случайным прохожим	<i>Глубокая скорбь и философская тишина. Автор не прибегает к патетике, но за сдержанностью чувствуется трагическое осознание потери добра в мире.</i>
Реакция людей на смерть Юшки (они понимают, что он никому не делал зла)	<i>Автор испытывает горечь позднего прозрения человечества; в его интонации — упрёк и печальная надежда на возможность очищения.</i>
Финал рассказа — мысль о бессмертии доброты и сострадания	<i>Автор пребывает в состоянии тихой радости и смиренного просветления. Сквозь боль и утрату проступает вера в вечность духовного света.</i>

**Табл.2. Метод «Двухчастный дневник» к рассказу
А.Платонова «Юшка»**

Организация творческой деятельности учащихся с использованием приёма «Двухчастный дневник» обеспечивает возможность выявления и осмысления эмоциональных проявлений рассказчика, наблюдающего за развитием событий, что способствует формированию у школьников умений эмоционального интеллекта, направленных на распознавание и вербализацию эмоций других субъектов. [9.с.29] В процессе выполнения данного задания педагог может варьировать структуру таблицы, дополняя её новыми рубриками, например: «цитата из текста» — для фиксации текстового фрагмента, подтверждающего наличие определённого эмоционального состояния, и «эмоции читателя» — для отражения индивидуальных эмоциональных реакций учащихся на происходящее в произведении. Включение указанных элементов способствует созданию условий для последующего аналитического обсуждения, направленного на развитие умений интерпретировать эмоциональные проявления литературного героя и осознавать собственные эстетические переживания в процессе чтения и анализа художественного текста.

Следующий приём «Карта эмпатии» формируется в процессе поэтапного заполнения аналитических рубрик таблицы: «говорит», «думает», «делает», «чувствует». Учитывая объём и композиционные особенности произведения, целесообразно использование его электронной версии, что обеспечивает рациональное распределение времени и повышает эффективность работы. Организация деятельности по заполнению таблицы осуществляется в парной или групповой форме; при этом состав групп может определяться в соответствии с количеством эпизодов, выделенных на предыдущем этапе анализа (см. приём «двухчастный дневник»).

Содержательное наполнение каждой рубрики предполагает не только фиксацию явно выраженных в тексте речевых, поведенческих и эмоциональных характеристик персонажа, но и выявление имплицитных эмоциональных смыслов, отражающих внутренние переживания героя. [5.с.61] Таким образом, учащиеся осваивают умения интерпретировать эмоциональные проявления, опираясь на комплекс вербальных и невербальных признаков. В **таблице 3**

представлен сокращённый вариант заполненной «карты эмпатии», иллюстрирующий результаты проведённого анализа.

1.Слова героя	2.Мысли героя	3.Поступки героя	4.Чувства героя
«Люди добрые, не бейте меня...»	Думает, что все люди в сущности добрые, даже если они делают зло.	Терпит насмешки и побои, не отвечает грубостью; продолжает работать у кузнеца.	Смирение, терпение, вера в доброту людей.
«Я вам мешаю жить...»	Считает, что приносит людям неудобство, винит себя за чужое раздражение.	Уходит из города летом, чтобы не быть в тягость другим.	Ощущение вины, грусть, одиночество.
«Я болею, а лето мне нужно, чтобы воздухом подышать»	Осознаёт свою болезнь и слабость, но не жалуется; верит, что природа исцелит его.	Покидает город, уходит в деревню, где чувствует покой.	Усталость, надежда, тихое примирение с судьбой.
«Хорошо бы всем жить мирно...»	Мечтает о мире между людьми, чтобы никто никого не обижал.	Делает всё возможное, чтобы никому не причинять зла.	Доброе расположение к людям, мягкость, вера в гармонию.

Табл.3. Метод «Карта эмпатии» к произведению А.Платонова «Юшка»

Анализ результатов работы учащихся с «Картой эмпатии» выявил отсутствие в тексте прямых описаний внутреннего мира Юшки, его мыслей и эмоциональных переживаний. В диалоге с жителями персонаж демонстрирует внешнее спокойствие и сдержанность: его речь лишена выраженной эмоциональности, ответы кратки и произносятся вполголоса. Преднамеренное исключение автором эмоционально-чувственного компонента из повествования побуждает учащихся задуматься о внутреннем состоянии героя, о возможном наличии или отсутствии у него глубоких переживаний. Лексические и контекстуальные особенности авторских ремарок - такие, как глаголы промолвил, проговорил, прибавил, шепнул, заметил - в сочетании с описанием жестов и действий персонажа создают эффект фрагментарности его поведения. Это, в свою очередь, позволяет учащимся реконструировать эмоциональный подтекст и сделать вывод о скрытых чувствах, которые переживает главный герой рассказа Юшка.

На заключительном этапе анализа рассказа А. Платонова «Юшка» применяется приём «Клоуз-тест» в интерпретации Н. В. Максимовой. Данный метод направлен на развитие аналитического и эмоционально-оценочного восприятия текста. Учащимся предлагается заполнить пропуски в специально подготовленном фрагменте произведения подходящими по смыслу прилагательными:

Клоуз-тест: «Юшка — (1) _____ человек, живущий среди людей, которые не понимают его (2) _____ души. Он всегда был (3) _____ и не умел никому ответить злом. Несмотря на (4) _____ жизнь и постоянные насмешки, Юшка оставался (5) _____, верил, что «все люди добрые». Он помогал больным, работал (6) _____ и честно, не жалуясь. Даже когда его обижали, он смотрел на людей своими (7) _____ глазами и прощал. В его сердце жила (8) _____ любовь ко всему живому». Применение данного приёма позволяет учащимся не только воспроизвести текст на основе смысловых ориентиров, но и осмыслить внутренний мир героя, выявить эмоционально-нравственные качества персонажа, проявляющиеся в его поступках и взаимоотношениях с другими людьми. [8 с.44] Таким образом, «клоуз-тест» выступает средством активизации читательской рефлексии и формирования умений интерпретировать эмоционально-ценностное содержание художественного текста.

Таким образом, комплексное применение при анализе рассказа А.Платонова «Юшка» методических приёмов, представленных в **таблице 4**, обеспечивает поэтапное и целенаправленное формирование у учащихся умений, составляющих концептуальную модель духовно-эмоционального интеллекта.

Название изучаемого произведения	Педагогическая технология	Умения и навыки, способствующие развитию духовно-эмоционального интеллекта
А.Платонов «Юшка»	«Двухчастный дневник»	Понять эмоциональные состояния литературного персонажа в сравнении с собственными эмоциями.
	«Карта эмпатии»	Понять эмоциональные состояния литературного персонажа, выявлять и анализировать причины их возникновения, демонстрируя способность к эмоционально-ценностной эмпатии и позиции соотнесения с образом героя.
	«Клоуз-тест»	Репрезентировать авторские эмоциональные интенции в собственных творческих высказываниях в процессе художественно-интерпретационной деятельности.

Табл.4.Методический комплекс формирования духовно-эмоционального интеллекта на материале рассказа А.Платонова «Юшка»

Итак, описанный и проанализированный нами педагогический инструментарий способствует не только формированию у учащихся способности различать эмоциональные состояния литературных персонажей и устанавливать логико-эмоциональные взаимосвязи между их действиями и переживаниями, но и обогащению их личного чувственно-эмоционального опыта. Включение в процесс литературного образования системной работы, построенной с опорой на развитие компонентов духовно-эмоционального интеллекта, обеспечивает условия для эмоционально-эстетического и личностного развития школьников, а также формирует у них способность к эмпатийному восприятию художественного текста.

Заключение. Таким образом, проведённый теоретико-методологический анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих содержание и требования государственных образовательных стандартов, а также научных и психолого-педагогических источников по рассматриваемой проблематике, позволил уточнить структурно-функциональную организацию духовно-эмоционального интеллекта в контексте читательской деятельности и предложить его дефиницию, адаптированную к целям и задачам методики преподавания литературы. Использование таких педагогических приёмов, как «Двухчастный дневник», «Карта эмпатии», «Клоуз-тест» при художественном анализе рассказа А. Платонова «Юшка» в программном и внеаудиторном изучении школьного курса литературы обеспечивает поэтапное становление и развитие ключевых компонентов эмоционального интеллекта обучающихся.

Системное использование эмоционально-творческих приёмов, классифицированных в соответствии со структурой эмоционально-интеллектуальных умений и поэтапно интегрируемых в процесс изучения эпического произведения в среднем звене школы, обеспечивает развитие эмоциональной рефлексии, вербализацию личностных переживаний и эмоциональных состояний героев, а также способствует внутренней интериоризации и ценностному присвоению эмоционально-эстетического опыта, что в совокупности детерминирует формирование эмоционального интеллекта как важнейшего компонента читательской и общей коммуникативной культуры учащихся.

В заключение отметим, что научная значимость последующих исследований обусловлена необходимостью теоретического обоснования, расширения и систематизации комплекса педагогических средств, направленных на развитие эмоционального интеллекта обучающихся в процессе литературного образования. Дальнейшее исследование проблемы предполагает выстраивание многоуровневой модели формирования эмоционально-интеллектуальных умений в соответствии со стадиями литературного развития личности школьника, а также уточнение механизмов реализации данных умений на различных возрастных и образовательных этапах. Усложнение программного содержания, расширение жанрово-родового и тематического диапазона изучаемых произведений детерминируют необходимость разработки вариативных

методик, обеспечивающих преемственность и целостность становления эмоционального интеллекта в системе школьного литературного образования.

Список литературы

1. Люсин Д. В. Современные представления об эмоциональном интеллекте // Социальный интеллект: теория, измерение, исследования / под ред. Д. В. Люсина, Д. В. Ушакова. М.: Ин-т психологии РАН, 2004. С. 29–36
2. Наврузова Е. П. Развитие духовно-эмоционального интеллекта школьников на уроках литературы // Наука и образование сегодня. 2021. №10 (69)
3. Маранцман В. Г. Избранные труды / под ред. Е. К. Маранцман. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2023. Т. 1. 336 с.
4. Шутан М. И. Актуальные проблемы преподавания литературы в современной школе // Нижегородское образование. 2020. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-prepodavaniya-literatury-v-sovremennoy-shkole> (дата обращения: 25.10.2025)
5. Goleman D. Emotional Intelligence. N. Y.: Bantam Books, 1995. 275 p.
Danah Zohar Spiritual Intelligence: A new Paradigm for Collaborative Action// Pegasus Conference, Vol. 16 No 4, 2005. P.3-5
6. Дербенцева Л. В., Кочеткова Е. В., Кузнецова Н. П., Малышев В. Б., Маранцман Е. К., Некрасова Т. Ю., Савинова Л. Ю., Седова С. А., Тихонова С. В. Векторы современного гуманитарного образования: монография / под ред. Е. К. Маранцман. СПб.: ВВМ, 2022. 191 с.
7. Маранцман Е. К. Человек, читающий художественную литературу: монография. Н. Новгород: Гладкова О. В., 2025. 97 с.
8. Наконечная Н. А., Демиденко Т. Г. Развитие эмоционального интеллекта при изучении поэтического творчества на уроках литературы // Управление образованием: теория и практика. 2022. №7
9. Ежова О. А. Развитие эмоционального интеллекта обучающихся на уроках литературы // Мастерская педагога. 2024. № 4. С. 14–25.

КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПОСТМОДЕРНА: ОТ ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА К ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ

Ибрагимова Феруза Рустамовна

преподаватель кафедры «Русский язык и литература» Ургенчский государственный педагогический институт

Feruza101@yandex.ru

Худаярова Дильяфруз Уткировна

студентка 233- группы УрГПИ факультет филологии

kimdilya0613@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются особенности коммуникативных практик постмодерна, проявляющихся в переходе от традиционного литературного текста к современным формам интернет-дискурса. Анализируется трансформация способов порождения, восприятия и интерпретации текста в условиях цифровой культуры. Особое внимание уделяется феноменам интертекстуальности, фрагментарности и игровой природы коммуникации, характерным для постмодернистской парадигмы.

Ключевые слова: постмодернизм, коммуникация, интернет-дискурс, интертекстуальность, литературный текст, цифровая культура.

COMMUNICATIVE PRACTICES OF POSTMODERNISM: FROM LITERARY TEXT TO INTERNET DISCOURSE

Ibragimova Feruza Rustamovna

teacher of the department “Russian language and literature” Urgench state pedagogical institute

Feruza101@yandex.ru

Khudayarova Dilyafruz Utirovna

a student of group 233 atUrGPI, Faculty of Philology

kimdilya0613@gmail.com